

AZOLLA SALVINIACEAE O‘SIMLIGI YORDAMIDA AMMONIFIKATSIYA JARAYONI O‘ZGARISHI

Yusupova Matluba To‘lqin qizi

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası magistri

Rajabova Kamola Bahodir qizi

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası magistri

Tadjiev Anvar Yuldashevich

Urganch davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası dotsenti, anvartadjiev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579921>

Annotatsiya: Oqava suvlarni tozalashda Azolla suv o‘simligini samarasi yuqori bo‘lib, asosan oqava suvdagi chiriyuvchi mikroorganizmlar ammonifikatsiya jarayoniga samarali ta‘sir qilishi tufayli suv tubida faol il hosil bo‘lish jarayoni tezlashadi.

Kalit so‘z: Azolla, ammonifikatsiya, mikroorganizm, zovur, oqava suv, il.

Аннотация: Эффективность применения водного растения «Азолла» в очистке сточных вод высока, главным образом, за счет того, что оно эффективно воздействует на процесс аммонификации разлагающихся микроорганизмов в сточных водах, ускоряя процесс образования активного ила на дне водоема.

Ключевые слова: Азолла, аммонификация, микроорганизм, канава, сточные воды, ил.

Annotation: The effectiveness of the Azolla aquatic plant in wastewater treatment is high, mainly due to the fact that it effectively affects the ammonification process of decaying microorganisms in wastewater, accelerating the process of active sludge formation at the bottom of the water.

Keywords: Azolla, ammonification, microorganism, ditch, wastewater, sludge.

Biologik oqava suvlarni tozalash oldida ma‘lum ekologik sharoitlarni talab qiladigan murakkab ko‘p bosqichli jarayonlarda yuzaga keladigan azot o‘z ichiga olgan moddalarning barcha shakllarini chuqur tozalash vazifasi turibdi. Oqava suvlarda azot asosan mineral (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^-) va organik (organizmlar to‘qimalarining oqsillari, aminokislotalar, organik birikmalar) komponentlar ko‘rinishida bo‘ladi. Azotni tozalash uchun mo‘ljallangan oqava suvlarni tozalash inshootlarida to‘rtta jarayon: ammonifikatsiya, assimilyatsiya, nitrifikatsiya va denitrifikatsiya sodir bo‘ladi.

Ammiakli azot odatda shaharlardagi maishiy oqava suvlardagi umumiy azotning yarmidan ko‘pini tashkil qiladi va uning konsentratsiyasi ko‘pincha 20-60 mg/l oralig‘ida bo‘ladi. Oziq-ovqat sanoati oqava suvlaridagi ammiak azot konsentratsiyasi esa 100 mg/l dan oshishi mumkin [1], chiqindilardagi azotning miqdori esa bir necha yuz mg/l ga yetishi mumkin [2]. Oqava suvlar o‘z tarkibiga ifloslanish manbai va oqava suvlarni birlamchi tozalashga qarab turli miqdorda organik azot mavjud. Faollashtirilgan loy bilan tozalash, qoida tariqasida, aerob-anaerob saqlash tenklaridan farqli o‘laroq, oqava suvdagi organik azotning ulushini sezilarli darajada kamaytiradi, bunda qoida tariqasida faqat umumiy azot miqdorining pasayishi sodir bo‘ladi. Oziq-ovqat sanoati oqava suvlari juda yuqori darajada organik azotni o‘z ichiga olishi mumkin [3]. FOS texnologiyasi rivojlanishi bilan maishiy bo‘lmagan oqava suvlarga ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda suvlar, bu boshqa azot birikmalariga qiziqishni oshirdi. Ular orasida:

- chiqindi suv tarkibidagi aminlar (RNH_2 , bu erda R alifatik uglevodorod) polimer sanoati [4];
- imidlar ($\text{RCO-NH-OCR}'$, bu erda R va R' alifatik uglevodorodlar), ular masalan, kartoshkani qayta ishlash oqava suvlarida topiladi [5];
- alyuminiy va oltinni yuvish jarayonida hosil bo‘lgan tsiyanidlar (CN^-) [6; 7];
- xloraminlar (NH_2Cl), ularning manbai xlorli oqava suvlardir [8];
- Qishloq xo‘jaligi oqimidan olingan triazin pestitsidlari (masalan, atrazin, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}_5\text{Cl}$) [9]. Bu ayniqsa zarur o‘simliklarning ildiz tizimlari rizosfera zonalari atrofidagi mikro muhitlarni aniqlash, ular atrofidagi hajmdan xossalari jihatidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin [10]. Atmosferaga

kiritilgan azotning o'rtacha konsentratsiyasi yog'ingarchilik 0,5-3,0 mg/l ni tashkil qiladi, uning ko'p qismi ammiak va nitrat shakllari [11]. Suvdagi ammoniy konsentratsiyasi kamayganda, bir oz ammiak desorbsiyalanadi va ammoniyni suvdagi konsentratsiyasi ortishi bilan teskari jarayon yuz beradi. [12] bilan mavsumiylikning sorbsiyaga ta'sirini ko'rib chiqdi omil.

Ammonifikatsiya - bu bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladigan organik azotni ammoniy azotga bakterial aylantirishidir. Shuningdek, ammonifikatsiya natijasida fosfor va vodorod sulfidi hosil bo'ladi. 1-rasmda, olib borilgan tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, ammonifikatsiya jarayoni eng yuqori ko'rsatkichi oylar kesimida avgust oyiga to'g'ri kelgan. Bu jarayon asosan *Azolla salvinaceae* o'stirilgan sharoitda 9,12 lg, *Azolla* o'stirilmagan sharoitda 7,99 lg, xamda zovur tubiga cho'kib qolgan il tarkibidagi

1-rasm. Oqava suvdagi azolla o'simligini ammonifikatsiya jarayoniga ta'siri

ammonifikator mikroorganizmlar miqdori 7,52 lg ni tashkil qildi. Ammonifikator mikroorganizmlarning oqava suvda ayanan avgust oyida yuqori bo'lishi bu bir qancha omillar bilan bog'liq bo'lib asosan sekin-asta organik va mineral azotbirikmalarining parchalanishi bilan bog'liq.

Asosan, tozalash inshootlarining ish parametrlarini (ayniqsa, ulardagi oqava suvlarning yashash muddati) va organik azotning tabiatini hisobga olgan holda, organik azotning asosiy qismi muammosiz ammonifikatsiya qilinadi. Bu jarayonga past pH va past harorat (10°C dan past) xalaqit berishi mumkin. Qoniqarsiz ammonifikatsiya aeratsiya tenklarida samarasiz nitrifikatsiyaga olib keladi. Biologik sharoitlarni o'ziga xos talablarga javob beradigan suvlarni tozalash jarayonidagi tozalash uchun mikroorganizmlar juda zarur. Oqava suvlarda azot asosli mineral (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^-) va organik (mikroorganizmlar, faol il, o'simlik va mikroorganizmlarni o'lgan biomassasi, aminokislotalar, organik birikmalar) komponentlar ko'rinishida bo'ladi. Oqava suvlardagi azot va uning biirikmalarini tozalash uchun to'rtta ammonifikatsiya, assimilyatsiya, nitrifikatsiya va denitrifikatsiya jarayon sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kadlec R.H., Burgoon P.S., Henderson M.E. 1997. Integrated natural systems for treating potato processing wastewater // *Water Science and Technology*. No. 35 (3). P. 263-270.
2. McBean E., Rovers F.A. 1999. Landfill leachate characteristics as inputs for the design of wetlands // *Constructed Wetlands for the Treatment of Landfill Leachates*. Boca Raton: Lewis Publishers. P. 1-17.
3. Kadlec R.H., Wallace S.D. 2009. *Treatment Wetlands*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. 1016 p.
4. Beeman R.E., Reitberger J.H. 2003. An integrated industrial management facility for biological treatment of high nitrate and carbonaceous wastewater // *Environmental Progress*. No. 22 (1). Pp. 37-45.

5. *Kadlec R.H., Burgoon P.S., Henderson M.E.* 1997. Integrated natural systems for treating potato processing wastewater // *Water Science and Technology*. No. 35 (3). P. 263-270.
6. *Bishay F., Kadlec R.H.* 2005. Wetland treatment at Musselwhite Mine // *Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals, and Management*. Leiden: Backhuys Publishers. P. 176-198.
7. *Gessner T.P., Reaves R.P., Kadlec R.H.* 2005. Wetland remediation of cyanide and hydrocarbons // *Ecological Engineering*. No. 25 (4). P. 457-469.
8. *Zheng A., Dzombak D., Luthy R.G.* 2004. Formation of free cyanide and cyanogens chloride from chlorination of publicly owned treatment works secondary effluent: laboratory study with model compounds // *Water Environment Research*. No. 76 (2). P. 113-120.
9. *Moore M.T., Rodgers J.H., Cooper C.M., Smith S.* 2000. Constructed wetlands for mitigation of atrazine-associated agricultural runoff // *Environmental Pollution*. No. 110 (3). P. 393-399.
10. *Reddy K.R., D'Angelo E.M.* 1994. Soil process regulating water quality in wetlands // *Global Wetlands: Old World and New*. Amsterdam: Elsevier. P. 309-324.
11. *Kadlec R.H., Wallace S.D.* 2009. *Treatment Wetlands*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. 1016 p.
12. *Wittgren H.B., Mæhlum T.* 1997. Wastewater treatment wetlands in cold climates // *Water Science and Technology*. No. 35 (5). P. 45-53.